

PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DES FREMDSPRACHENLERNENS**Madina Negmatova***KarSU Linguistik (Deutsche Sprache) Masterstudentin**Karschier Staatliche Universität Karschi die Stadt der Republik Usbekistan*

Annotatsion Dieser Artikel behandelt die wichtigsten psychologischen Faktoren im Prozess des Erlernens einer Fremdsprache und deren Zusammenhang mit rein methodischen Aspekten. Es scheint, dass ein didaktisches Verständnis des Problems des Fremdsprachenlernens nicht ausreicht. Es ist notwendig, den Faktoren, die diesen Prozess beeinflussen, aber außerhalb der Sprachdidaktik liegen, mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Die Mehrheit die wichtigsten davon sind psychologische Aspekte, und wir werden zeigen, dass sie mit rein methodischen Aspekten zusammenhängen.

Schlüsselwörter: Aspekt, Misserfolg, Wirkung, Existenz, Merkmal, anspruchsvoll, Komponent, Manifestation, verhindern, Sprechaktivitäten, Prozess, wohlfühlen, Willenskraft.

Unter den wichtigsten psychologischen Aspekten des Fremdsprachenlernens sind die folgenden die wichtigsten: Motivation und Interesse am Sprachenlernen; Sprachlernfähigkeit; das Verhältnis von Sprache und Sprechen beim Lernen; Sprachbarriere. Motivation ist ein Schlüsselfaktor beim Sprachenlernen. Wie bei jeder Aktivität, wenn eine Person etwas nicht tun will oder es mit Gewalt tut, wird sie kein hohes Ergebnis erzielen. Das Ergebnis beim Sprachenlernen kann nur Motivation zum Erfolg bringen. Die Motivation, Misserfolg zu vermeiden, kann einmalig sein. Beispielsweise hat ein Schüler Angst, bei einem anspruchsvollen Deutschlehrer eine Prüfung nicht zu bestehen.

Es wird den Test bestehen, vielleicht nicht schlecht, aber ein solcher lokaler Erfolg wird keine langfristige Wirkung haben. Tatsache ist, dass es notwendig ist, Fremdsprachenkenntnisse schrittweise aufzubauen und zu entwickeln und sie dann ein Leben lang aufrechtzuerhalten. Dies kann natürlich nicht mit Gewalt geschehen.

Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Motivationsfaktor für Menschen, die eine Fremdsprache lernen. In diesem Zusammenhang sollte beim Erlernen einer Sprache die Einstellung bestehen, dass die Fremdsprache selbst nur als Mittel zum Empfangen und Übermitteln von Informationen dient. Wenn jemand an den Informationen interessiert ist, mit denen er arbeitet (z. B. deutschsprachiges Material), interessiert er sich auch für den Prozess des Deutschlernens.

Die psychologische Komponente steht dabei in engem Zusammenhang mit der wichtigsten methodischen Komponente, den Inhalten des Fremdsprachenunterrichts, und sollte entsprechend den Interessen und Altersmerkmalen der Schüler ausgewählt werden, um eine hohe Motivation zu erhalten. Trotz der Klarheit der obigen Argumente folgen viele Menschen, obwohl sie begonnen haben, eine Fremdsprache gut zu lernen, ihnen immer noch nicht. Warum verlieren sie die Motivation? Die Sache ist, dass man, anders als zum Beispiel ein Computersystem zu beherrschen oder Autofahren zu lernen, ständig und regelmäßig eine Fremdsprache lernen muss, und die meisten Menschen sind dafür nicht bereit. Oft verhindern bestimmte Umstände dies und dienen als bequemer Grund, als Entschuldigung.

Dies erfordert bestimmte vorsätzliche Handlungen, die nicht berücksichtigt wurden. Ein weiteres Merkmal einer Fremdsprache als Fertigkeit ist, dass sie im Alltag unnötig erscheint. Tatsächlich, wenn alle Informationen auf Deutsch sind, wenn Sie sich in der Umgebung Ihrer Muttersprache befinden und sich darin wohlfühlen, braucht es starke Willenskraft, um sich eine künstliche fremdsprachliche Umgebung zu schaffen.

Andererseits haben viele Menschen eine Fremdsprache gelernt, ohne die Länder jemals besucht zu haben. Wo ist dieses Land, aber es kann nicht gesagt werden, dass sie eine Art Supermächte haben. Fähigkeiten werden Eigenschaften einer Person mit psychologischen Merkmalen genannt, die den Erfolg beim Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten bestimmen, aber sie selbst werden nicht auf ihre Existenz reduziert. Beim Erlernen einer Fremdsprache ist es

notwendig, in vier Arten von Sprechaktivitäten über Sprachkenntnisse und Sprechfertigkeiten zu sprechen: Sprechen, Hören, Schreiben, Lesen.

Die Psychologie leugnet zwar die Ähnlichkeit von Fähigkeiten mit Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, betont aber deren Einheit. Aktivität ist notwendig für die Manifestation von Fähigkeiten, die wiederum ohne Fähigkeiten nicht durchgeführt werden können. Beim Erlernen einer Fremdsprache kann deutlich werden, ob eine Person über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt oder nicht.

Fremdsprachenkenntnisse sowie andere menschliche Tätigkeitsbereiche sind mit Interesse und Motivation verknüpft. Je besser ein Mensch eine Arbeit macht, desto interessanter ist sie, weil er mehr Neues lernt und den praktischen Nutzen der erworbenen Fähigkeiten spürt. In der modernen Welt ist der praktische Nutzen einer der Hauptfaktoren der Motivation, und die Motivation wächst auch durch den Wunsch, immer bessere Ergebnisse zu erzielen, wenn ein Mensch erkennt, dass er mit relativ wenig Aufwand viel erreicht. Kommt die Motivation zum Erlernen einer Fremdsprache hingegen nicht in erster Linie von der Sprache selbst, sondern hängt von einigen anderen äußeren Faktoren ab, kann sie vor allem durch regelmäßiges und bewusstes Üben Sprachkompetenzen entwickeln.

Oft sagen Lehrer, dass es keine Menschen gibt, die keine Fremdsprache beherrschen, um die Motivation der Schüler zu steigern, denn wenn eine Person eine andere Sprache spricht, bedeutet dies, dass in den für das Sprechen zuständigen Gehirnprozessen alles in Ordnung ist, also natürlich er kann auch deutsch sprechen.

Kenntnisse im Erlernen einer Fremdsprache sind ein objektiver Vorteil, dieser Vorteil muss durch ständiges Üben ausgebaut werden, sonst flacht er ab. Stetiges Üben ist aus rein methodischer Sicht der Schlüssel zum Erfolg. Tatsächlich können alle Regeln der deutschen Grammatik in einer Stunde gesagt werden. Ein paar tausend Vokabeln kann man in kürzester Zeit lernen, wenn man sich eine solche Aufgabe stellt, aber den Sprachstoff nicht nur einmal zu lernen, sondern auch nie zu vergessen, und das ist das Schwierigste. Selbst Fremdsprachenexperten geben zu, dass sie sich ein bisschen unsicher fühlen, wenn sie wie ein aus der Form geratener

Sportler ein oder zwei Monate ohne Training bleiben. Das Prinzip „Wir wissen nur, woran wir uns erinnern“ gilt mehr für das Erlernen einer Fremdsprache als für alle anderen Bereiche menschlicher Tätigkeit.

Mangelnde Fähigkeiten dienen oft als Entschuldigung für eine Person, die keine Fremdsprache lernen möchte. Die objektiv geringe Komplexität in den Anfangsstadien des Erlernens dieser Sprache, im Gegensatz zu beispielsweise komplexeren östlichen Sprachen, lässt uns betonen, dass fast jeder sie bis zu einem gewissen Grad beherrschen kann. Es sei darauf hingewiesen, dass sich die Suche nach den effektivsten Methoden und Ansätzen für den Fremdsprachenunterricht an Personen mit durchschnittlichen Fähigkeiten richten sollte. Es ist notwendig, die Entwicklung dieser Fähigkeiten während des Trainings sicherzustellen, da eines der Ziele des Trainings die Entwicklung ist. Ein fähiger Mensch

Fremdsprache ist in der Regel mit jeder Methode leicht zu beherrschen, zum anderen erstickt die geringe Qualität des Unterrichts (sowohl methodisch als auch vom Lehrer selbst) das Interesse an der Sprache und ihre Beherrschung kann die Motivation mindern. Interessant ist auch, dass es sehr selten vorkommt, dass eine Person eine Fremdsprache perfekt beherrscht und andere überhaupt nicht, zumindest auf elementarem Niveau. Tatsache ist, dass eine gute Kenntnis einer beliebigen Sprache es Ihnen ermöglicht, die Verbindungen zwischen den Sprachen einer Gruppe oder einer Familie zu erkennen, sodass die Entwicklung der jeweils nächsten Sprache auf der Grundlage der vorhandenen Sprachkenntnisse um ein Vielfaches einfacher wird, als sowie die Erfahrung des Erlernens einer Fremdsprache und die Sprachaktivität in einer Nicht-Muttersprache.

Die Problematik des Verhältnisses von Sprache und Sprechen im Zusammenhang mit dem Erlernen einer Fremdsprache lässt sich wie folgt formulieren: Wo anfangen und was priorisieren? Alle Methoden und Ansätze zum Unterrichten von Fremdsprachen können in zwei große Gruppen unterteilt werden: von Sprache zu Sprache und von Sprache zu Sprache.

Es ist jedoch falsch zu sagen, dass beim Lernen von Sprache zu Sprache keine Sprechfähigkeiten gebildet werden. Es wird passiv gebildet und dieser Prozess geschieht ziemlich langsam. Um eine Sprache auf diese Weise zu beherrschen und zu lernen, wie man sie gut spricht, müssen Sie sie daher sehr lange lernen, und das Ergebnis wird nicht sofort sichtbar sein, was nur in Fällen zulässig ist, in denen eine Person interessiert sich für die Sprache selbst. In der Regel werden solche Leute zu professionellen Linguisten. Das Lernen von Sprache zu Sprache wird als kommunikativ bezeichnet. Der höchste Wert ist dabei nicht die formale Richtigkeit des Gesagten, sondern seine Bedeutung, die kommunikative Motivation des Schülers und der Sprechakt selbst, nicht sein sprachlicher Inhalt. Dabei sollte die Sprache kein Selbstzweck sein, sondern als Mittel zum Empfangen und Übermitteln von Informationen fungieren. Wird die Sprache gerade als Mittel zur sprachlichen Umsetzung gelehrt, wird ihre hauptsächliche kommunikative Funktion viel besser sichtbar.

Kommunikatives Lernen entstand in den 1970er bis 1980er Jahren, als sich eine ausgeprägte pragmatische Ausrichtung der wissenschaftlichen Forschung sowohl in der allgemeinen konzeptionellen Position der Methodik sowohl der Wissenschaft als auch der Technologie des Fremdsprachenunterrichts manifestierte. Methodische Ansätze haben einen ausgeprägten kommunikativen Charakter erlangt. Dies führte zu einer radikalen Hinwendung zur natürlichen Kommunikation im Prozess des Sprachenlernens, wobei der Fokus dieses Prozesses auf der Ausbildung der kommunikativen Kompetenz und später der Fähigkeit zur Kommunikation in der Zielsprache unter Berücksichtigung situativer und persönlicher Faktoren lag bestimmen die Besonderheiten des fremdsprachlichen Sprachverhaltens.

Sprachkompetenz bedeutet, dass eine Person ein gewisses Gepäck an formalen Sprachkenntnissen und die entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten beherrscht, die mit verschiedenen Aspekten der Sprache verbunden sind, dh mit Grammatik, Phonetik und Wortschatz. Darüber hinaus stellt sich die Frage, welche lexikalischen Einheiten und grammatikalischen Strukturen Menschen

unterschiedlichen Alters, Berufes etc. benötigen. ihre produktive soziale Interaktion in einer Nicht-Muttersprache zu gewährleisten, war und bleibt in der Methodik offen. Tatsache ist, dass Wörter und grammatikalische Konstruktionen untersucht werden, um sie in eine sinnvolle Aussage umzuwandeln, dh sie haben eine klar ausgedrückte Sprachorientierung. Wenn wir Kommunikation in einer Nicht-Muttersprache unterrichten, sollten wir in der Tat nicht nur durch den Besitz eines sprachlichen Codes, einer bestimmten Anzahl von Fähigkeiten sowie deren Entwicklung in bestimmten Situationen sozialer Interaktion eingeschränkt sein. Es ist notwendig, die verbale Kommunikation in andere Arten von Aktivitäten einzubeziehen, wo sie als Mittel zu ihrer Umsetzung dienen und als Gelegenheit dienen würde, nicht nur Informationen mit einer anderen Person auszutauschen, sondern auch den Gesprächspartner als Person zu verstehen, was dies tun wird in Zusammenarbeit mit ihm sicher zum Erfolg führen.

So liegt der Schwerpunkt des heutigen Unterrichts nicht auf der Sprache, sondern auf dem Sprechen, das bekanntlich immer situativ ist, und die Situation wiederum wird durch ihre Zeit und ihren Ort, die Eigenschaften der Gesprächspartner in der Kommunikation, ihre bestimmte Zweck usw. Strategische und diskursive Kompetenzen. Diese Komponenten der kommunikativen Kompetenz überschneiden sich eng mit Fragen der Rhetorik. Letzteres gibt Antworten auf Fragen, wie man an einer mündlichen Präsentation arbeitet, wie die Rede zusammengesetzt ist, wie man richtig mit dem Publikum interagiert usw.

Es ist kein Geheimnis, dass auch wenn wir unsere Muttersprache sprechen und die Kenntnis von Wörtern und deren Stilmerkmalen für uns keine Schwierigkeit darstellt, es längst nicht immer gelingt und es nicht jedem gelingt, eine Rede überzeugend und logisch aufzubauen und damit das Gewünschte zu erreichen Wirkung der Äußerung. Dies ist zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, dass die mündlichen Äußerungen von Schülern im Unterricht sowohl in der Fremdsprache als auch in der Muttersprache oft nur der Form und nicht dem Wesen nach Sprache darstellen. Oft wird kommunikatives Lernen vereinfacht als ein

Prozess wahrgenommen, bei dem eine Person lediglich eine Fremdsprache spricht und überhaupt keine Grammatik, Vokabeln etc. übt. Dieses Konzept ist eine Fehlinterpretation der Kommunikationstechnik. Es hat seinen Platz, an allen Aspekten der Sprache zu arbeiten, einschließlich der Grammatik, aber dies geschieht auf der Grundlage realer Situationen der sprachlichen Interaktion, die durch bestimmte didaktische Formen, Methoden und Techniken verursacht werden. Psychologie ist hier sehr eng mit Didaktik verbunden.

Dennoch ist unter modernen Bedingungen, wenn immer mehr unserer Bürger mit Ausländern oder anderen Sprechern, die diese Sprache fließend sprechen, kommunizieren, die Bedeutung der Sprachpraxis unbestreitbar. Es gibt keinen Ersatz für die Überwindung der sogenannten Sprach- oder Kommunikationsbarriere, der psychischen Angst vor dem Sprechen einer Fremdsprache.

In der modernen pädagogischen Praxis sehen sich Fremdsprachenlehrer oft einer Situation gegenüber, in der eine Person, die erfolgreich eine Fremdsprache lernt, verloren geht und zu Hause oder bei beruflichen Aktivitäten in eine Situation sozialer Interaktion in dieser Sprache gerät. Gleichzeitig kommt er damit gut zurecht, wenn es vom Lehrer im Unterricht vorgelebt wird. In echter Kommunikation hindert ihn die Sprachbarriere daran, seine sprachlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu verwirklichen.

Die Sprachpsychologie beschäftigt sich vor allem mit subjektiven, inneren Barrieren. Die allererste und wichtigste Barriere, die es zu überwinden gilt, wenn man mit dem Erlernen einer Fremdsprache beginnt, ist die Überwindung der anfänglichen Angst vor einer so scheinbar schwierigen Aufgabe. Solche Barrieren treten in der Regel bei Menschen auf, die erst im Erwachsenenalter mit dem Erlernen einer Fremdsprache beginnen. Ein Erwachsener muss sich entscheiden. Diese Angst kann zum Beispiel mit der Möglichkeit des Scheiterns und dem Verlust des Vertrauens in sich selbst verbunden sein. Die Hauptangst während eines Gesprächs in einer fremden Sprache ist für viele Lernenden immer noch die Angst, einen grammatikalischen Fehler zu machen.

In diesem Sinne fällt es uns psychologisch immer noch schwer, uns vom sowjetischen Grammatik- und Übersetzungssystem zu entfernen, wo die formale Korrektheit und nicht der kommunikative Wert der Phrase in den Vordergrund gestellt wurde. Gleichzeitig machen wir beim Sprechen unserer Muttersprache ganz gelassen grammatikalische Fehler, verzerren sie manchmal sogar bewusst aus stilistischen Gründen, was unsere Kommunikation darin überhaupt nicht beeinträchtigt. Im Zeitalter der Telekommunikationstechnologien wird offensichtlich, dass sprachliches Wissen allein, das nichts anderes ist als theoretische sprachliche Informationen, für eine effektive Kommunikation nicht ausreicht. Wenn wir nur sie haben und keine Sprachkenntnisse haben, kennen wir die Sprache in einer "toten" Form. Dies ist das häufigste Problem für Menschen, die eine Fremdsprache mit der traditionellen Grammatik-Übersetzungsmethode lernen.

Um dieses Problem zu lösen, ist es notwendig, dass der Fremdsprachenunterricht in unserem Land einen kommunikativen Charakter annimmt und sich auf eine echte Alltagskommunikation konzentriert, bei der nicht nur Informationen durch Sprache, sondern auch Emotionen ausgetauscht werden. Dies ist in der Praxis ziemlich schwierig umzusetzen, da eine solche Kommunikation Lockerheit und Konzentration auf den Prozess selbst impliziert, darauf, Freude daran zu haben. Beim Erlernen einer Fremdsprache sind didaktische und pädagogische Aspekte eng miteinander verflochten, schon weil wir in diesem Prozess Sprache, Kommunikation lehren oder lernen und das System für deren Umsetzung beherrschen. Kommunikationstraining kann nicht effektiv sein, wenn es im Rahmen einer „trockenen“ Methodik betrachtet wird. Die psychologischen Aspekte des Sprachunterrichts bestimmen nicht nur die Ziele und Zielsetzungen des Unterrichts, die Motivation, das Interesse der Schüler usw., sondern offenbar sogar die Lernmethoden und -ansätze selbst, deren Bedeutung nicht unterschätzt werden darf psychologische Komponente in diesem Bildungsprozess.

Zusammenfassung

Eine Fremdsprache als akademische Disziplin ist sehr spezifisch. Sie ist an sich keine Wissenschaft, aber alle Wissenschaften und alle Bereiche des menschlichen Wissens sind mit ihr verbunden, denn ohne Sprache gibt es kein Wissen. Deshalb ist der Einfluss des Sprachenlernens auf die persönliche, allgemeine intellektuelle und allgemeine kulturelle Entwicklung eines Menschen groß, was nur noch einmal die wichtige Rolle der Psychologie in diesem Prozess unterstreicht.

LITERATUR

1. Alyamkina, E.A. Das Verhältnis von Fähigkeiten, Neigungen und Begabungen und deren Entwicklung im Bildungsprozess der Hochschule / E.A. Alyamkina // Psychologin. - 2015. - Nr. 2. - S. 31-46.
2. Galskova, N.D. Theorie des Fremdsprachenunterrichts. Sprachdidaktik und Methodik / N.D. Galskova. - M. : Akademie, 2008. - 336 S.
3. Ershova, O. V. Die Begriffe „Motivation“ und „Interesse“ als Mittel zur Steigerung der Effektivität der Steuerung von Bildungsaktivitäten von Hochschulstudenten / O.V. Ershova // Hochschulbildung heute. - 2013. - Nr. 8. - S. 7981.
4. Zherlygina, A.V. Unterschiede in freien verbalen Assoziationen in Mutter- und Fremdsprachen / A.V. Zherlygina // Psychologie und Psychotechnik. - 2010. - Nr. 9. - S. 75-79.
5. Komochkina, E.A. Fremdsprachenunterricht an einer nichtsprachlichen Universität: Geschichte und Moderne / E.A. Komochkin. -2014. - Nr.7. - S.30-37.
6. Komarova E.P., Tregubova E.N. Emotionaler Faktor: seine Integration, Rolle und Bildung im umfassenden Fremdsprachenunterricht // Fremdsprache in der Schule. - 2000. - Nr. 6.-C.11-15.
7. Lazareva EV Früher Englischunterricht durch Kunst: Erziehung der menschlichen Natur // Fremdsprachen in der Schule. - 1996. - Nr. 2. - S. 42-50.